

La gamificación como estrategia innovadora para estimular el aprendizaje activo en los estudiantes de la institución

Matilde Hidalgo de Procel

Gamification as an innovative strategy to stimulate active learning in the students of the Matilde Hidalgo de Procel Institution

Autores:

Carmen Cecilia Arias Paucar
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Ciudad: Guayaquil
País: Ecuador
Correo electrónico: ceciliaarias420@gmail.com

Palmira Beatriz Aguilar Salazar
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Ciudad: Guayaquil
País: Ecuador
Correo electrónico: beatrizaguiz2010@hotmail.es

Citación/cómo citar este artículo:

Arias, C. (2023). La gamificación como estrategia innovadora para estimular el aprendizaje activo en los estudiantes de la institución Matilde Hidalgo de Procel : Revista Social Fronteriza 3(2) pp. 179-198 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7699950>

Enviado: noviembre 29, 2022 **Aceptado:** febrero 28, 2023 **Publicado** marzo 5, 2023

Resumen

La gamificación como estrategia pedagógica para aplicarla en el aula constituye una alternativa de solución al anhelado cambio que se requiere en el sistema educativo. Por otra parte, responde a la necesidad cada vez más notable de los estudiantes al ser escuchados y tomados en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente trabajo investigativo plantea como objetivo general proponer orientaciones pedagógicas sobre el uso de la gamificación como estrategia innovadora, para estimular el aprendizaje activo en los estudiantes de la Institución “Matilde Hidalgo de Procel”. Metodológicamente, la investigación presenta un enfoque cuantitativo utilizando el método deductivo para acercarse a la realidad, bajo un diseño de campo. El instrumento empleado, es un cuestionario con preguntas cerradas tipo Likert. Los resultados develan que, de la población encuestada, el 33,6% maneja referentes teóricos sobre gamificación; el 41,6% identifican que, a través de la gamificación se puede generar el aprendizaje activo; y el 52,0% no utiliza estrategias gamificadas en su quehacer didáctico. Se generó una propuesta de orientaciones centradas en el uso de la gamificación en el aula de clases con el fin de incentivar el aprendizaje activo. Dicha propuesta debe ser validada y aplicada para futuras especificaciones por área o asignatura.

Palabras clave: Gamificación; estrategia innovadora; aprendizaje activo; proceso de enseñanza y aprendizaje.

Abstract

Gamification as a pedagogical strategy to be applied in the classroom constitutes an alternative solution to the desired change that is required in the educational system. On the other hand, it responds to the increasingly notable need of students to be heard and taken into account in the teaching and learning process. The objective of this research work is to propose pedagogical guidelines on the use of gamification as an innovative strategy, to stimulate active learning in the students of the "Matilde Hidalgo de Procel" Institution. Methodologically, the research presents a quantitative approach using the deductive method to approach reality, under a field design. The instrument used is a questionnaire with closed Likert-type questions. The results reveal that, of the surveyed population, 33.6% use theoretical references on gamification; 41.6% identify that active learning can be generated through gamification; and 52.0% do not use gamified strategies in their teaching activities. A proposal of guidelines focused on the use of gamification in the classroom will be left in order to encourage active learning. Said proposal must be validated and applied for future specifications by area or subject.

Keywords: Gamification; innovative strategy; active learning; teaching and learning process.

Introducción

Para esta propuesta se han revisado diferentes antecedentes de estudios previos, con los cuales se le dará soporte y justificación a este trabajo. El escenario descrito ha generado que una de las principales prioridades de la UNESCO, sea buscar y garantizar una educación de calidad en un mundo revolucionario, el cual está en constante cambio, convirtiéndolo en un eje fundamental para el desarrollo de los países. Teniendo en cuenta que el aprendizaje debe ser significativo tanto para el bienestar humano como el avance futurístico, es evidente comprobar, monitorear los procesos de enseñanza aprendizaje Seguel (2018).

En nuestro país la educación ha sufrido notables cambios, se inició con la escuela tradicional bajo la consigna conductista de rigidez y memorización, posteriormente se instauró el constructivismo, sin embargo, en la actualidad uno de los modos críticos de la dimensión educativa se encuentra en la forma en cómo es percibido el proceso de enseñanza-aprendizaje por los estudiantes, los cuales la tildan de aburrida y poco eficaz (Barreto y Bernal, 2016). Pese a que algunos docentes buscan permanentemente nuevos métodos de enseñanza, la etapa de evolución educativa señala nuevas formas de enseñar y que motivan definitivamente el proceso de enseñanza llevándolos a cumplir la adquisición de aprendizajes de una forma activa, protagónica y participativa.

Los cambios diarios que se viven producto de la nueva sociedad del conocimiento y del avance de la tecnología, han generado en la niñez y juventud una nueva corriente de expectativas que la educación debe atender, es por ello que, según Mirete (2012) los docentes se han visto en la imperiosa necesidad de buscar nuevas estrategias que permitan atraer la atención del alumno con la finalidad de motivarlo a que sea partícipe directo de su propio conocimiento, que permita innovar el proceso de enseñanza aprendizaje incorporando acciones tendientes a generar compromisos y propiciar el aprendizaje autónomo y significativo.

En Ecuador de acuerdo a la agenda educativa digital a la que hace referencia Riggio (2017) la cobertura de enseñanza virtual solo abarca el 47% en el país, intentando iniciar en la aplicación tecnológica en las aulas con un marcado nivel de resistencia tanto de padres de familia como de docentes, quienes en el primer caso se ven limitados por el nivel socioeconómico, lo cual no les permite acceder a implementos tecnológicos, mientras que en el segundo caso, a más de este factor se tiene la marcada resistencia de los docentes al manejo de herramientas tecnológicas. Molinero (2019) desde que apareció la era de la computación, es bastante común que los estudiantes utilicen varias de estas herramientas al momento de realizar sus tareas académicas.

Dado que múltiples estudios revisados de este trabajo señalan que la gamificación tiene una estrecha vinculación con el desarrollo del aprendizaje activo, toda vez que en su ejecución se pone en juego la acción de algunas habilidades que a más de formar al alumno le ayudan a mantenerse activo y en constante interacción con el contexto en el que se desempeña.

Si bien la gamificación ha sido implementada en diversos contextos para mejorar la motivación de las personas en ciertas labores diarias, tales como la alimentación, los ejercicios físicos y en las empresas (Ortiz, Jordán y Agredal, 2018), en la actualidad está siendo ampliamente abordada en el ámbito educativo para incentivar un aprendizaje más activo, motivador y significativo en los estudiantes de las diferentes asignaturas, por lo que se ha venido hablando últimamente de gamificación en la educación o gamificación educativa. En este proyecto se asume la segunda terminología por ser más orientativa hacia la innovación didáctica.

Atendiendo a estos planteamientos, la mayoría de las experiencias educativas sobre gamificación provienen de experiencias a nivel universitario, donde la realidad tecnológica, cognitiva y de razonamiento lógico en los estudiantes es mucho mayor. En el caso de la educación general básica en el Ecuador, la realidad tecnológica y didáctica del docente y de las mismas instituciones, son impedimentos para concretar propuestas de gamificación. A juicio de los autores de este proyecto, un aspecto que imposibilita este tipo de estrategias en el aula es la formación de los docentes en cuanto a las tecnologías educativas.

Por consiguiente, el presente proyecto de investigación pretende establecer la gamificación como estrategia innovadora para desarrollar el aprendizaje activo en los estudiantes, así mismo, plantear los referentes teóricos para la implementación de la gamificación en el aprendizaje de los estudiantes de educación general básica, por otra parte ,diagnosticar las estrategias de gamificación que más se han utilizado en el aprendizaje de los niños de la Institución “Matilde Hidalgo de Procel, así mismo, generar una ruta de estrategias didácticas innovadoras que permitan utilizar la gamificación en el aprendizaje activo de los estudiantes de la Institución “Matilde Hidalgo de Procel y finalmente describir la incidencia de la aplicación de la ruta de estrategias didácticas innovadoras sobre gamificación en el aprendizaje activo de los estudiantes de la Institución “Matilde Hidalgo de Procel”.

Metodología

La metodología de investigación utilizada para el desarrollo del presente trabajo siguió un enfoque cuantitativo, el cual, busca la validez de los conocimientos mediante una rigurosa observación Veiga (2018) el presente estudio se califica como descriptivo, puesto que la finalidad de estos estudios, como bien indica su nombre, es describir la frecuencia y las características más importantes del problema. Puesto que, se estima caracterizar la incidencia de la aplicación de la gamificación para el aprendizaje activo en los educandos de la institución seleccionada, lo que se convierte en las variables de la investigación. En este sentido, el método empleado es el deductivo, pues, permite extraer una conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas.

Según lo anterior, el diseño de la investigación asumido es de campo, del cual se desprenden investigaciones que se llevan a cabo en el medio donde se desarrolla el problema representado en este caso por la Institución “Matilde Hidalgo de Procel”, ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja. Según Lamiña (2018) la investigación de campo consiste en la recopilación de nuevos datos, entrevistas y muestreos. Así mismo, el diseño es no experimental, donde se observa el fenómeno tal cual se presenta en la realidad sin la manipulación de las variables para su posterior análisis.

La selección de la población para este estudio se basa en la extracción de una muestra aleatoria de la población, estableciendo algunas porciones en la muestra y tomando medidas parecidas; en este tipo de investigación, hay un mayor interés por analizar y profundizar los casos de estudio, sin que ello involucre ningún desgaste de exactitud científica (Danelly, 2020 con cita de Hernández y Baptista, 2014)

Para la medición de las variables del estudio en la fase de recolección de datos, se aplicaron técnicas que guardan coherencia paradigmática con el enfoque metodológico asumido. En este sentido, la técnica empleada es la encuesta y como instrumento un cuestionario, el cual consiste en un conjunto de preguntas presentadas y enumeradas en una tabla y una serie de posibles respuestas que el encuestado debe contestar haciendo referencia a las variables del caso de estudio González (2020).

El cuestionario aplicado en este estudio, es de tipo autoadministrado y fue enviado a los docentes mediante correo electrónico bajo la plataforma de Google Forms con un lapso aproximado de respuesta de una semana. Estructuralmente cuenta con un total de 15 ítems con alternativas de respuestas tipo Escala de Likert (Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces y Nunca), midiendo las variables “gamificación como estrategia innovadora” y “aprendizaje activo de los estudiantes”, de las cuales se desprenden tres indicadores. El cuestionario fue sometido a la validez externa de contenido por parte del director experto en Metodología de Investigación, quien lo considera coherente y pertinente para medir las variables.

Resultados

Se presentan los resultados derivados del cuestionario aplicado a los docentes sometidos a estudio, con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados y descifrar si es necesaria la propuesta que se expone. Cabe destacar que los docentes que respondieron el cuestionario atienden áreas de la educación general básica y de bachillerato, entre las que se destacan Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Matemática y Ciencias Naturales. La aplicación del cuestionario se la realizó a 25 educadores de la institución señalada; dicha planta docente presenta las siguientes características: 17 (68%) mujeres y 8 hombres (32%); 5 de ellos (20%) tienen el nivel de maestría mientras 20 (80%) son

licenciados en Educación y la mayoría cuenta con más de 3 años de servicio en la institución.

Análisis de resultados

Se presentan los resultados derivados del cuestionario aplicado a los docentes sometidos a estudio, con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados y descifrar si es necesaria la propuesta que se expone. Cabe destacar que los docentes que respondieron el cuestionario atienden áreas de la educación general básica y de bachillerato, entre las que se destacan Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Matemática y Ciencias Naturales. La aplicación del cuestionario se la realizó a 25 educadores de la institución señalada; dicha planta docente presenta las siguientes características: 17 (68%) mujeres y 8 hombres (32%); 5 de ellos (20%) tienen el nivel de maestría mientras 20 (80%) son licenciados en Educación y la mayoría cuenta con más de 3 años de servicio en la institución.

Los resultados se presentan por cada uno de los indicadores medidos a través de tablas estadísticas, de los cuales cada uno tiene cinco (5) ítems.

Indicador 1 “referentes teóricos sobre gamificación”

Tabla 1. Resultados del cuestionario realizado por los docentes

Ítems	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Nunca	
	FA	FR%	FA	FR%	FA	FR%	FA	FR%
1. Para aplicar la gamificación en el aula es necesaria la utilización de la tecnología.	10	40%	6	24%	4	16%	5	20%
2. A través de la gamificación se utilizan estructuras y dinámicas de juego en el aula.	13	52%	5	20%	6	24%	1	4%

3. Con la gamificación se logra inmiscuir al estudiante en los contenidos curriculares.	8	32%	11	44%	2	8%	4	16%
4. Mediante estrategias de gamificación se busca que el estudiante resuelva problemas relacionados con los contenidos.	4	16%	3	12%	10	40%	8	32%
5. Un debate podría ser considerado una estrategia de gamificación.	7	28%	5	20%	9	36%	4	16%
Totales	42	33,6	30	24,0	31	24,8	22	17,6

Fuente: Elaboración propia.

La finalidad de los ítems diseñados para este indicador, es dar respuesta al primer objetivo específico, en función de los referentes teóricos sobre la gamificación a la luz de la opinión de los docentes. Atendiendo a la frecuencia relativa de este indicador, en la tabla 1 se muestra que los encuestados manejan los aspectos teóricos básicos sobre la gamificación, ya que el promedio del 33,6% se visualiza en la opción “siempre”, por lo que se puede aseverar que los docentes, al menos de forma teórica, conocen la gamificación como estrategia educativa.

Para especificar, el ítem 1, donde expresa (para aplicar la gamificación es necesaria la tecnología) el 40% de los profesores indican que “siempre”, frente a un 36% que señalan “algunas veces” y “nunca”; en consecuencia, la mayoría de los encuestados asocia gamificación con tecnología. Por otro lado, el ítem 2 (en la gamificación se aplican dinámicas de juego) el resultado es bastante positivo, puesto que el 52% de los profesionales sometidos a la encuesta señalan la opción “siempre”, en contra parte al 20% que tilda la opción “nunca”; es decir, se tiene clara la noción de gamificación y su condición de dinámicas de juego.

El ítem 3 (con la gamificación se inmiscuye a los estudiantes en los contenidos curriculares), el resultado también es favorable. El 44% de los docentes se inclinan por

la opción “casi siempre”, mientras que sólo el 16% señala que “nunca”; por lo cual, los encuestados reconocen que la gamificación ayuda en la asimilación de los contenidos. Respecto al ítem 4 que enuncia sobre (la gamificación permite que el estudiante resuelva problemas relacionados a los contenidos), los resultados revelan que el 40% de los docentes señalan que “algunas veces”, sin embargo, la suma del 40% restante, se inclinan por las opciones “siempre” y “casi siempre”; en definitiva, hay equilibrio entre los docentes que consideran que la gamificación ayuda a resolver problemas en relación a los contenidos.

Por último, el ítem 5 (un debate puede ser considerado una estrategia gamificada), el 36% de los encuestados responde que “algunas veces” y el 28% indica que “siempre”: por lo tanto, existen respuestas controversiales en referencia al enunciado. En este sentido, cabe destacar que, según la teoría sobre gamificación y la misma expresión de los docentes en el ítem 2, para que una estrategia de juegos se considere gamificación debe responder a unas mecánicas, dinámicas y componentes.

Indicador 2 “el aprendizaje activo en los estudiantes”

Tabla 2.

Resultados del cuestionario realizado por los docentes

Ítems	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Nunca	
	FA	FR%	FA	FR%	FA	FR%	FA	FR%
6. Aplicando la gamificación en el aula, el estudiante logra la criticidad ante los contenidos curriculares.	7	28%	12	48%	4	16%	2	8%
7. Mediante alguna actividad gamificada, el estudiante construye conocimiento.	9	36%	12	48%	3	12%	1	4%

8. La gamificación ayuda a que el aprendizaje sea participativo y colaborativo.	13	52%	7	28%	4	16%	1	4%
9. Las estrategias de gamificación permiten que el educando desarrolle competencias frente a un contenido.	4	16%	11	44%	8	32%	2	8%
10. El aprendizaje situado puede enmarcarse dentro de la gamificación para generar saberes más contextualizados.	6	24%	10	40%	4	16%	5	20%
Totales	39	31,2	52	41,6	23	18,4	11	8,8

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de los ítems de este indicador (tabla 2), ayudaron a explicar el segundo objetivo específico para indagar sobre las nociones del desarrollo del aprendizaje activo en los estudiantes. En promedio, el 41,6% de los docentes tildan la opción “casi siempre” a los ítems que agrupan este indicador (tabla 2), dejando evidenciar que los profesionales de la educación encuestados saben identificar que a través de la gamificación se puede generar el aprendizaje activo en el aula de clases.

De manera particular, se denota los siguientes resultados: El ítem 6 (la gamificación logra la criticidad en el estudiante), el 48% de los docentes se inclinan por la opción “casi siempre”, frente al 24% que dictaminaron “algunas veces” y nunca” de forma conjunta; esto refleja que, los docentes están claros que con la gamificación se pueden desarrollar habilidades cognitivas de orden superior como el pensamiento crítico, lo cual conlleva al aprendizaje activo.

El ítem 7, donde menciona (mediante la gamificación el estudiante puede construir el conocimiento), se observa que el 48% tilda la opción “casi siempre”, mientras que las opciones “algunas veces” y “nunca” fueron seleccionadas en conjunto por el 16% de los encuestados; manifestando de esta manera, que los docentes están de acuerdo en que

la gamificación sirve para generar nuevos saberes. Por su parte, el ítem 8 (la gamificación propicia el aprendizaje participativo y colaborativo) el 52% de los docentes señalan que “siempre”, en contraparte, el 20% indican “algunas veces” y nunca” en forma conjunta; por lo tanto, el aprendizaje colaborativo es el más atendido con las estrategias de gamificación según la población encuestada.

El ítem 9, enuncia (la gamificación permite que el estudiante desarrolle competencias) de los porcentajes obtenidos, el más alto es 44% para la opción “casi siempre” y el más bajo es la opción “nunca” con el 8%, lo cual denota que los docentes reconocen que la gamificación podría ayudar a desarrollar habilidades en los estudiantes. Finalmente, los resultados del ítem 10 (el aprendizaje activo puede enmarcarse dentro de la gamificación) develan que el 46% escogen la opción “siempre” y “casi siempre”, mientras que el 20% se inclina en expresar que “nunca”; lo que quiere decir, que los docentes consideran que el aprendizaje contextualizado bien se podría manejar mediante estrategias gamificadas.

Indicador 3 “estrategias de gamificación en el aula”

Tabla 3.

Resultados del cuestionario realizado por los docentes

Ítems	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Nunca	
	FA	FR%	FA	FR%	FA	FR%	FA	FR%
11. Aplica estrategias de gamificación mediante la aplicación Kahoot.	4	16%	1	4%	3	12%	17	68%
12. Recurre al uso de yincanas, basadas en los contenidos curriculares, para propiciar el juego en el aula.	6	24%	2	8%	5	20%	12	48%
13. Incentiva el aprendizaje situado mediante rutas didácticas gamificadas.	3	12%	1	4%	6	24%	15	60%

14. Utiliza el tablero de juegos para estimular el aprendizaje de los contenidos de forma gamificada.	4	16%	2	8%	7	28%	12	48%
15. Planifica actividades educativas gamificadas a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter).	8	32%	3	12%	5	20%	9	36%
Totales	25	20,0	9	7,2	26	20,8	65	52,0

Fuente: Elaboración propia.

Los ítems que se agrupan en este indicador revelan resultados que permitieron, a grandes rasgos, dar respuesta al tercer y cuarto objetivo específico y con ello, generar una propuesta de estrategias gamificadas, según el planteamiento de los objetivos antes mencionados

Como se evidencia en la tabla 3, los resultados de la frecuencia relativa advierten respuestas desfavorables, ya que, el promedio del 52,0% de los docentes se inclinó por responder con la opción “nunca”. El ítem 11 (aplica Kahoot en el aula) el 68% de los profesores encuestados afirmó que “nunca”, mientras que tan sólo un 16% señala que “siempre”; es decir, a pesar de que el ítem 1 aseguran que la gamificación se desarrolla con la tecnología, no hacen uso de ella para aplicarla en sus actividades didácticas.

De manera similar, el ítem 12 (recurre a yincanas para generar la gamificación en el aula) el porcentaje más elevado es la opción “nunca” con el 48% de los encuestados, mientras que sólo el 24% tilda la opción “siempre”; demostrando de esta manera, que los docentes no utilizan la gamificación con o sin tecnología. El ítem 13 (incentiva el aprendizaje situado mediante rutas didácticas gamificadas) también la opción predominante es “nunca” con el 60%, frente a un 18% que indica “siempre”; es decir, nuevamente se puede denotar que no hay implementación de estrategias basadas en la gamificación.

El ítem 14 (utiliza el tablero de juegos para estimular el aprendizaje gamificado) el resultado es similar a los anteriores, puesto que 48% de los docentes expresan que “nunca” hacen uso de ello, aunque el 28% señala que “algunas veces”; esta situación sigue corroborando la falta de actividades gamificadas en las aulas de educación general

básica y bachillerato en Ecuador. Finalmente, el ítem 15 (planifica actividades gamificadas a través de las redes sociales), el 32% señala que “siempre” pero el 36% indica que “nunca”, por lo tanto, se puede interpretar que los docentes utilizan las redes sociales de forma académica y lúdica en un grado moderado.

Discusión

Partiendo de los resultados obtenidos, muchas aristas son señaladas por la población de estudio en cuanto a la gamificación y su utilidad en el aprendizaje activo de los estudiantes. En primera instancia, los resultados para el indicador “referentes teóricos sobre gamificación”, se evidenció que el docente conoce lo que es gamificación (40%), identifican que, para aplicar la gamificación se deben implementar algunas mecánicas de juego (52%), están de acuerdo en que las estrategias gamificadas logran que el educando se inmiscuya en los contenidos curriculares (44%) (tabla 1), razón por la cual se asevera que, la población docente encuestada tiene un nivel medio-alto en referencia al conocimiento sobre la gamificación como estrategia y como generadora de contenidos en el aula.

La situación descrita, a criterio de las autoras de este reporte académico, se debe a la motivación que hoy en día presentan los docentes por informarse en referencia a las nuevas estrategias tecnológicas que atraviesan en el seno de las didácticas específicas. Así también, lo confirma la investigación de (Moreno, Perales e Hidalgo 2019) quienes evidenciaron que más del 80% de los docentes con los que trabajaron un proyecto de gamificación presentaron un alto nivel de motivación para participar y para aprender con respecto a las estrategias gamificadas. Por su parte, (Ortiz, Jordán y Agredal 2018) aseguran que, si el docente conoce los elementos propios de la gamificación puede generar una eficaz implementación para el alcance de competencias en los estudiantes. Por otro lado, los resultados del indicador “el aprendizaje activo en los estudiantes”, los docentes estiman que, dicha estrategia consigue desarrollar el pensamiento crítico (48%); también logra que el aprendizaje sea colaborativo y participativo (52%); y consideran que la gamificación se propicia para desarrollar competencias en los estudiantes (44%) (tabla 2); en consecuencia, los profesionales encuestados así como

manejan lo teórico en cuanto a la gamificación, también están claros que, con este tipo de estrategias se desarrolla el aprendizaje activo en el aula de clases.

Estos resultados van en correspondencia con los hallazgos de (Iquise y Rivera 2020) quienes, mediante un estudio documental aseguran que, la gamificación genera motivación en cuanto al desarrollo de los contenidos por lo que a través de ella el estudiante resuelve actividades que le van generando aprendizajes significativos, por ende, su papel ante los conocimientos es activo y protagónico. Gómez (2020) se une a esta postura al indicar que, la gamificación permite al estudiante involucrarse de principio a fin en el proceso de enseñanza, por lo tanto, se incentiva el aprendizaje activo.

Con respecto al indicador “estrategias de gamificación en el aula”, la mayoría de los docentes encuestados, aunque teóricamente manejan los elementos de la gamificación y su incidencia en el aprendizaje activo de los estudiantes, no aplican estrategias gamificadas en el aula de clases, puesto que no utilizan herramientas tecnológicas gamificadas como Kahoot (68%); no hacen uso de rutas didácticas gamificadas para el aprendizaje situado (60%); tampoco recurren a tableros de juego para incentivar el aprendizaje lúdico (72%). En definitiva, es notorio que las estrategias y/o actividades basadas en gamificación no están siendo aplicadas en las aulas de clase, razón por la cual, hay que buscar mecanismos de formación en cuanto a dicho aspecto.

En este sentido (Ortiz, Jordán, Agredal 2018) y Gómez (2020), en sus respectivos estudios documentales, corroboran que el uso de la gamificación en los procesos pedagógicos genera aprendizajes activos, donde el educando se involucra para obtener resultados en función de los contenidos; además de promover la participación, la interiorización de los contenidos, la motivación hacia el aprendizaje y la adquisición de destrezas y/o habilidades ante los contenidos. Todas estas bondades permiten desde un plano investigativo, generar una propuesta de orientaciones didácticas para que el docente aplique estrategias gamificadas en el aula de clases.

Conclusiones

Finalizado este estudio, y atendiendo a los objetivos planteados, se llega a las siguientes conclusiones:

Con el avance que ha tenido la educación en la actualidad se hace necesario rediseñar su concepción, abandonando definitivamente las clásicas prácticas conductistas para pasar a una nueva concepción de educar. Por lo que se establece que, la gamificación y las estrategias propuestas responden a los mecanismos de transformación en la forma de aprendizaje, pues, le permite ser partícipe directo del proceso, autor del mismo y responsable del éxito académico de la Institución Matilde Hidalgo de Procel.

Desde la revisión de la literatura consultada y la visión teórica aportada por los docentes encuestados, se estima que la gamificación es una estrategia innovadora que permite aplicar las dinámicas de juego en las aulas escolares, bien sea con o sin el uso de la tecnología. Su aplicación permite, entre otras cosas, al estudiante inmiscuirse en los contenidos curriculares y a partir de ellos, problematizar y generar soluciones por sí solo, todo ello, con una debida planificación por parte del profesor.

La herramienta (cuestionario) empleada a los docentes de la institución como objeto de estudio, permite aseverar que, a pesar de que teóricamente manejan aspectos relacionados a la gamificación (porcentajes), su uso es bastante escaso en las aulas de clases. Los docentes consideran que, a través de dicha estrategia se puede incentivar el aprendizaje activo en los educandos, sin embargo, no implementan actividades gamificadas como Kahoot, yincanas, rutas didácticas, tableros de juego y las redes sociales con fines lúdicos y didácticos. Por lo tanto, se puede concluir que la actividad a plantear es la formación en cuanto al uso de este tipo de estrategias.

En consecuencia, desde este estudio proyectivo se indican algunas orientaciones didácticas para que el docente pueda implementar actividades gamificadas en el aula de clases. Dichas orientaciones se presentan a partir de los niveles pedagógicos con los que debe contar la gamificación como estrategia educativa: la creación del juego, la modificación del juego y el análisis del juego, destacando para ello que el docente debe antes que cualquier cosa, seleccionar si la actividad gamificada será con o sin tecnología

y a partir de allí, ir adaptando el juego a los contenidos que desea trabajar, siempre teniendo al estudiante como protagonista.

En definitiva, a través de la ruta investigativa seleccionada para llevar a cabo este estudio, se logró generar una propuesta de orientaciones pedagógicas sobre el uso de la gamificación como estrategia innovadora para estimular el aprendizaje activo en los estudiantes, cuya aplicación no depende de la asignatura o contenido curricular, sino de la correcta preparación de la actividad gamificada en función de propiciar un ambiente lúdico de intercambio de saberes en el aula de clases.

Referencias bibliográficas:

- Aristizábal, J. (2018). Aprendizaje activo para desarrollar habilidades motoras y trabajo en equipo. *Educare*, 1-16. Recuperado de:
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-42582018000100319
- Barreto, B. y Bernal, J. (2016). La península de Paraguaná: Un paisaje natural para la enseñanza de la morfología litoral en Ciencias de la Tierra. *Investigación y Formación Pedagógica, Revista del CIEGC*, 2(4), 30-50. Recuperado de:
<https://tinyurl.com/52xyfjks>
- Bianchá, A. (2022). Promoción de las metodologías activas para la transformación de la práctica pedagógica en la Unidades Tecnológicas de Santander. *Revista de Investigación*, 46(106), 134-154. Recuperado de: <https://tinyurl.com/48pfx2nb>
- Casola R. (2020). El papel de la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios. *Comunicación*, 29(1), 38-51. <https://dx.doi.org/10.8845/rc.v29i1-2020.5258>
- Corchuelo, C. (2018). Gamificación en educación superior: experiencia innovadora para motivar estudiantes y dinamizar contenidos en el aula. *EDUTECH, Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 63, 29-41. DOI: dx.doi.org/10.21556/edutec.2018.63.927
- Cózar, R. y Sáez, M. (2017). Realidad aumentada, proyectos en el aula de primaria: experiencias y casos en Ciencias Sociales. *Edmetec, Revista de Educación Mediática y TIC*, 6(1), 165-180.

- Danelly, O. S. (2020). Investigalia. Obtenido de Investigalia.
<https://investigaliacr.com/investigacion/la-muestra-en-la-investigacion-cualitativa/>
- Escobar, M. (2018). Estrategias de aprendizajes bajo la perspectiva lúdica. Concepción: UC. Recuperado de:
<https://www.aacademica.org/rosa.alejandra.gomez.escobar/2.pdf>
- Faraón Llorens-Largo, F. J.-D.-A.-C.-C. (2017). Gamificación del Proceso de Aprendizaje: Lecciones Aprendidas. Madrid: VAEP-RITA. Recuperado de:
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/57605>
- Gómez, J. (2020). Gamificación en contextos educativos: análisis de aplicación en un programa de contaduría pública a distancia. Revista Universidad & Empresa, 22(38), 8-39. DOI:
<http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6939>
- Gonzales, A. (12 de 2020). Técnicas de Instrumento de Investigación Científica. Arequipa, Arequipa, Perú.
- González, I. (2019). Una mirada necesaria: las metodologías activas en el marco de la innovación y la educación popular de Fe y Alegría. Revista Movimiento Pedagógico, 61, 8-21, Recuperado de: <https://tinyurl.com/2p8tzwc5>
- Herberth, A. O. (2017). La gamificación como estrategia metodológica en el contexto educativo universitario. Realidad y reflexión, 30-47. Recuperado de:
<https://www.camjol.info/index.php/RyR/article/view/3563>
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 6ta. edición. D.F., México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A.
- Iquise, M. y Rivera, L. (2020). La importancia de la gamificación en el proceso de enseñanza y aprendizaje [Trabajo de Grado]. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú.
- Iza, M. (2019). La gamificación como estrategia innovadora para la enseñanza de las matemáticas en educación primaria [Artículo de Maestría]. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recuperado de: <https://tinyurl.com/bdcrxbjf>
- Labarca, R. y Gouveia, E. (2020). Los procesos exogenéticos: una geo-ruta didáctica por la costa occidental del Lago de Maracaibo (Venezuela). Didáctica Geográfica, 21, 175-201. DOI: <https://doi.org/10.21138/DG.498>
- Lamiña (2018) Investigaciones Geográficas • Instituto de Geografía • UNAM ISSN (digital): 2448-7279 • DOI: [dx.doi.org/10.14350/rig.59718](https://doi.org/10.14350/rig.59718) • TRABAJO DE CAMPO Núm. 96 • Agosto • www.investigacionesgeograficas.unam.mx

- Mirete Ruiz, A. B. (2012). Formación docente en TICS. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 35-44. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832327003.pdf>
- Molinero Bárcenas, María del Carmen, y Chávez Morales, Ubaldo. (2019). Herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de educación superior. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10(19), e005. E pub 15 de mayo de 2020.<https://doi.org/10.23913/ride.v10i19.494>
- Moreno, E.; Perales, R. e Hidalgo, J. (2019). Estudio cualitativo sobre el uso de la gamificación en educación superior para promover la motivación en el alumnado. Aula de Encuentro, 21(2), 5-26. Recuperado de:
<https://tinyurl.com/y4hw3z6v>
- Ortiz, A.; Jordán, J. y Agredal, M. (2018). Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión. Educación e Pesquisa, 44, 1-17. DOI:
<http://dx.doi.org/10.1590/S1678-4634201844173773>
- Pacheco, M. y Causado, E. (2018). El aprendizaje basado en juegos y la gamificación como estrategia para construir y vivir la convivencia escolar [Trabajo de Grado]. Universidad del Norte, Colombia.
- Rebollo, M. (2018). Aprendizaje activo en el aula. Investigación Educativa, 26-4. Recuperado de: <https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2019/11/cuaderno-2.pdf>
- Restreo, R. (2018). Aprendizaje activo para el aula. Revista UNAE, 2-22. Recuperado de: <https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2019/11/cuaderno-2.pdf>
- Riggio, R. (2017). Gestión y liderazgo. El manual de gestión de Oxford, 276 - 293. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/909/90900107.pdf>
- Rosero, D. y Medina, R. (2021). Gamificación: estrategia para la enseñanza de operaciones elementales matemáticas. Episteme Koinonia, IV (7), 98-120. DOI:
<http://dx.doi.org/10.35381/e.k.v4i7.1175>
- Seguel, N. (2018). Mejorar calidad de educación es el desafío de muchos países. Buenos Aires: UNESCO. Recuperado de:
<https://www.buenosaires.iiop.unesco.org/sites/default/files/posts/Art%C3%ADculo.%20Logros%20alcanzados%20y%20nuevos%20desaf%C3%ADos%20%281%29.pdf>
- Veiga de Cabo, Jorge, Fuente Díez, Elena de la, & Zimmermann Verdejo, Marta. (2018). Modelos de estudios en investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. Medicina y Seguridad del Trabajo, 54(210), 81-88. Recuperado de
Carmen Arias y Palmira Aguilar: La gamificación como estrategia innovadora para estimular el aprendizaje activo en los estudiantes de la institución Matilde Hidalgo de Procel. Vol.3 Núm. 2 (2023) pp. 179-198

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So465-546X2008000100011&lng=es&tlng=es

Zepeda - Hernández, S., Abascal - Mena, R., & López - Ornelas, E. (2017). Integración de gamificación y aprendizaje activo en el aula. *Ra Ximhai*, 315-325.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses

